

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665748>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIKNI SHAKLLANTIRISH

Usenbaeva Gozzal

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti

Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 3v-guruh talabasi

Elektron manzil: usenbaevagozzal@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kitobxonlikga o‘rgatish va bolalarning kitobga bo‘lgan mehrini oshirish haqida aytilib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *Kitobxonlik, kitob sevarlik, boshlang‘ich sinf o‘quvchisi, o‘qituvchi, kitob.*

Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish-buyuk maqsadlarimizga erishishning muhim kafolatidir. Shavkat Mirziyoyev

Boshlang‘ich sinflarda o‘quv yillari bo‘yicha taqsimlangan va o‘quvchilarning o‘zlashtirishlari lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning mazmuni va hajmi belgilanadigan maxsus davlat hujjati - o‘quv dasturi bo‘lmasligini ta‘kidlab o‘tamiz. Biz bunday dasturni ishlab chiqishimiz lozim edi, ammo u umumiy vazifa - o‘qitish kursining ilmiy va metodologik asoslarini aniqlash va asosli ifodalashni muvaffaqiyatli hal etishning natijasi bo‘lishi mumkin. Boshqacha aytganda, bizga o‘sib borayotgan va rivojlanayotgan inson egallaydigan bilish va voqelikni qayta o‘zgartirish usuli sifatida kitob o‘qishni ifodalash va rejalashtirilgan o‘quv faoliyatining o‘ziga xosligini ta‘minlovchi majmuani o‘rganishga mo‘ljallangan ahamiyatli tarkibiy qismlarni tavsiflash lozim, mulohaza va tahlilning dastlabki nuqtasi kitob bo‘lishi kerak edi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ni maktabga kelgan kunlaridan boshlab kitobxonlikka o'rgatish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabga kelgan vaqtlarida dastlab tez sharsharydi va ko'pchilik o'quvchilarga dars tayyorlash yoqmaydi. Shuning uchun o'qituvchi va ota-ona birgalikda ishlab bolani darsga qiziqtirishi kerak. O'qituvchi maktabda yaxshi dars o'tib mavzuni tushuntirsa, ota-ona uyda unga uy vaziyfalarini tayyorlashga yordam berishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini muntazam ravishda tekshirib turmasa, ularning darsga degan qiziqishi so'nib kelajakda jamiyatta o'z o'rnini topishga qiynalishi mumkin. O'quvchilar maktabga dastlabki kelgan kunlaridan boshlab ularni darsga qiziqtirish kerak. O'qituvchi darsni har xil qiziqarli metodlardan foydalanib o'tsa o'quvchi albatta darsga qiziqadi. Ba'zi o'quvchilar matematika darsiga qiziqadi, lekin ona tili darsini unchalik yoqtirmaydi. Sababi, ular ona tili darsini shunchaki zerikarli deb hisoblashadi va ular o'qishni yoqtirmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchisini kitobxonlikka o'rgatishni ona tili darslarini qiziqarli o'tishdan boshlash kerak. Ona tili darslarida berilgan mavzularni o'quvchilarga yaxshilab o'qib berish va qiziqarli o'yinlar o'ynatish orqali ularni kitob o'qishga o'rgatish kerak. Bolalarni kitobxonlikka o'rgatishda faqat o'qituvchi emas, balki ota-onada yordam berishi kerak. Ota-ona bolalariga yoshligidan boshlab ertak kitoblarni o'qib berishi kerak. Oilada ota-onalar bolalarga o'rnak bo'lib ularning oldida kitob o'qib o'tirsa, albatta bolalar kitob o'qishga qiziqadi va kitob o'qishni boshlaydi. Agar ota-ona telefon titkilab o'tirsa bolalarning kitobga bo'lgan mehri oshmaydi. Ular ham telefon ushlashga qiziqib ketadi. Demak, bolalarni kitobxonlikka, kitobsevarlikka o'rgatishda ota-ona va o'qituvchi birgalikda ish olib borishi kerak. Ota-onalar o'z bolasining bilimiga, tarbiyasiga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Hozirgi kunda bolalarning kitobga bo'lgan mehrini oshirish juda qiyin va mashaqqatli jarayon hisoblanadi. 21-asr texnologiyalar asri ekan bolalar faqat telefon bilan bog'lanib qolmoqda. Ota-onalar bolalarga tug'ulganidan boshlab telefonnan qo'shiqlar qo'yib berib ularni telefonga qiziqtirib qo'ygan. Ular kitob o'qishning o'rniga telefonda o'yin o'ynashni avzal ko'radi. Bolalarning bunday bo'lib qolishida faqat texnologiyani ayblab bo'lmaydi.

Ota-onalar bolaga tugʻulganidan boshlab telefon bermay, ularga ertak kitoblar oʻqib berishi va ularning kitobga boʻlgan mehrini oshirib borishi kerak.

Kitob va kitobxonga bagʻishlangan ishlarni oʻrganish kichik maktab oʻquvchilarining oʻquv faoliyatiga kiritiladigan obʻektlar orasida kitob eng murakkab hodisani ifodalashini taʻkidlash imkonini beradi.

Oʻzining murakkabligiga koʻra "kitob" hamon yagona talqinga ega emas. Fransuz yozuvchisi, adabiyotshunos, sotsiolog Rober Eskarpi taʻkidlaganidek: "Barcha tirik borliq singari, kitob ham taʻriflarning qatʻiy chegaralariga sigʻmaydi. Hali hech kim unga aniq va barqaror taʻrif bera olmagan. Kitobshunoslar "kitob" tushunchasi bilan bogʻliq boʻlgan eng koʻp qoʻllaniladigan quyidagi taʻriflarni ajratadilar:

Kitob - insonlar orasidagi muloqot vositasi, ommaviy axborot quroli.

Kitob - adabiyot asari sinonimi, mualliflik ishi mahsuli.

Kitob - nashr - nashriyot - poligrafiya faoliyati mahsuli.

Kitob - gazeta, jurnal, buklet, albom va boshqalardan farqli nashrning alohida shakli. Kitob betlarning muayyan konstruktiv tashkil etilishi shakli...

Kitob - yozma xabarning tashkil etilishi shakli.

Kitobxonni shakllantiruvchi pedagog uchun va mustaqil oʻqish sanʼatini oʻrganuvchi oʻquvchilar uchun kitob qanday asosiy maʼnoga ega? Mazkur savolni hal etish uchun biz kitobning ijtimoiy ahamiyati nuqtai nazaridan uning taʻriflariga murojaat etdik. Bunday ixcham taʻriflardan biri A.Gersen keltiradi: "...yozma ifodalangan va umumiy foydalanishga taqdim etilgan tajriba bu kitobdir". Bunday taʻriflarni biz yana kitobga eʼtiborlarini qaratgan oʻtmish va hozirgi zamonning boshqa koʻpgina buyuk allomalarining taʻriflarida uchratamiz: "suhbatdosh", "ustoz", "mashʼala", "oʻqituvchi", "doʻst", "bebaho meros", "inson orqali koʻrinadigan olam", "xalqlar tarixi", "oʻtmish tajribasi", "inson aqlining merosi", "fikr kemasi", "inson kashf etgan buyuk moʻjiza" -bu va shu kabi bolalikdan oʻzlashtirilgan tasavvurlar kitobni kashf etgan inson uchun gʻurur hissini uygʻotadi, kitob oldida biz uchun zarur boʻlgan va insoniyat tomonidan toʻplangan tajribani saqlash joyi va yetkazish vositasi sifatidagi predmet oldida kabi eʼzozlash hissini tugʻdiradi.

Insoniyatning tarixiy tajribasi va unda shakllangan aqliy qobiliyatlar nafaqat kitobda, balki "inson tomonidan yaratilgan har bir predmetda - qo'lbola quroldan to zamonaviy elektron hisoblash mashinasigacha" amaliy ro'yobga oshirilgan. Ushbu ma'noda kitob ham istisno emas, u ham "fikrni amalga oshirish jarayonidir". Ammo ijtimoiy tajriba va individual fikr kitobda ikki bor: birinchi bor - qo'lyozmani yaratishda - tilda, so'zda, yozuvchida o'z fikrini keng insonlar doirasining mulkiga aylantirish o'tkir ehtiyoji yuzaga kelganida; ikkinchi bor - muallifning fikrini maqsadga muvofiq va bevosita yetkazadigan tarzda va bizning barchamizga qaratiladigan biror-bir yozma xabarni tashkil etish uchun maxsus mo'ljallangan predmetda amalga oshishini unutmaslik kerak.

O'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun o'qituvchi oldindan reja tuzadi. O'qituvchi sinf yuqorilashi bilan borgan sari qiyinlashib boradi. Badiiy o'qish to'g'ri urg'u berishni, o'qish usulini o'zlashtirishni, tinish belgilarini saqlashni, to'g'ri pauzalarni qo'yishni, vokal gapdagi fikr mazmuniga mos ravishda sekin, kuchli o'qishni o'z ichiga oladi. 2-3-sinflarda o'quvchi o'qituvchining ko'rsatmasi ostida muayyan o'quv tizimi va tartibi bilan tanishadi. U kitobning mazmunini aytib berishga harakat qiladi. Bunday ko'nikmalarni egallab, u oz-ozdan kitoblarni tanlashga, o'qish qobiliyatiga ega bo'la boshlaydi.

Kitob o'qishning bir necha usuli amalda:

O'zingiz tanlagan kitobni o'qing.

Kitobni bir marta muhokama qiling.

Birgalikda o'qing

Bir kuni har bir bolaga nimani yoqtirishini o'rgating.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitob o'qishga jalb etish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitob o'qishga jalb etish.

1. Maktab kutubxonasi o'quvchilari kerakli adabiyotlar bilan ta'minlanishi shart.

Lekin kerakli kitoblar har doim ham maktab kutubxonasida yo'q. Shularni inobatga olgan holda o'qituvchilar sinfdagi "Kutubxona burchagi"ni tashkil etadilar. Bu yaratilgan

"Kutubxona burchagi" orqali eng yaxshi o'quvchi nomini e'lon qilish va shu orqali ularni kitob o'qishga qiziqtirish.

2. Kitobni o'qish yanada qiziqarli bo'lishi uchun o'qilgan ertaklarning mazmuni bo'yicha rangli rasmlar bilan ertak o'tkazish ma'qul.

Xuloso: Ta'lim-tarbiya sohasi mutaxassislari o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga va bu jarayon ular uchun odatga aylangan kundalik mashg'uloti bo'lishi uchun bolani o'qishni sevadigan qilib tarbiyalash kerakligini va bu juda muhim ekanligini aytgan. Asosan ilmiy tadqiqotlar o'qishga bo'lgan qiziqishning o'qish bilan tafakkurning rivojlanishi o'rtasida juda katta bog'liqlik borligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent.: O'zbekiston. 2016
2. A.Pirniyazova, Q.Pirniyazov, Q.Bekniyazov Baslawish klaslarda ana tilin oqitw metodikası Nókis «Bilim» baspası 2018-j
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinflarda-kitobxonlikni-shakllantirish-dasturi>